

К ВОПРОСУ ОБ ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОСТИ В МАРКЕТИНГЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Ахмедходжаев Равшан Темурович

независимый исследователь, Ташкентский Государственный Экономический Университет
- Orcid 0009-0004-0458-8080

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618647>

Аннотация. В современном мире огромное значение уделяется вопросам экологии и устойчивого развития. Экологический туризм становится всё более популярным в мире и приносит значительный доход экономике, развитие в смежных отраслях. В данной научной статье подчёркивается перспективы маркетинга экологического туризма, обобщены меры по ускоренному развитию цифровых технологий в экотуризме Узбекистана.

Ключевые слова: экологический туризм, устойчивость, маркетинг, экология, экономические показатели, туристские услуги, цифровые технологии.

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda ekologiya va barqaror rivojlanish masalalariga katta ahamiyat berilmoqda. Dunyoda ekologik turizm tobora ommalashib, iqtisodiyotga katta daromad keltirmoqda, turdosh sohalarda rivojlanmoqda. Ushbu ilmiy maqolada ekologik turizm marketingining istiqbollari ta'kidlangan, O'zbekiston ekoturizmida raqamli texnologiyalarni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari umumlashtirilgan.

Kalit so'zlar: ekoturizm, barqarorlik, marketing, ekologiya, iqtisodiy ko'rsatkichlar, turizm xizmatlari, raqamli texnologiyalar.

Abstract. In the modern world, great importance is given to the issues of ecology and sustainable development. Ecological tourism is becoming more and more popular in the world and brings significant income to the economy, development in related industries. This scientific article emphasises the prospects of ecological tourism marketing, and summarises measures to accelerate the development of digital technologies in ecotourism in Uzbekistan.

Keywords: ecotourism, sustainability, marketing, ecology, economic performance, tourism services, digital technologies.

Узбекистан поставил перед собой амбициозные цели – быть в списке лучших «топ-30» мировых стран, наиболее посещаемых туристами. Уже проделана большая работа в этом направлении. За последние 8 лет в туристскую отрасль Узбекистана было вложено свыше 6 миллиардов 500 миллионов долларов США инвестиций. Узбекистан почётно занимает одно из первых мест в списке самых быстрорастущих туристических центров ЮНВТО. Узбекистан вошёл в список 25 самых лучших направлений для путешествий в 2025 году по версии престижного глобального медиа портала «BBC Travel» [1]. В «Год охраны окружающей среды и зелёной экономики» серьёзное отношение уделяется сохранению природных ресурсов, охране биоразнообразия, широкому внедрению принципов «зелёной экономики» и адаптации экономики к изменениям климата. Это свидетельствует о том внимании, которое придаётся вопросам охраны окружающей среды, экологии, «зелёной» энергетике и «зелёной» экономике в Узбекистане. В этом году поставлена задача реализовать 91 проект на сумму 200 миллионов долларов США, создать 100 тысяч рабочих мест в сфере туризма и услуг. Планируется привлечь 2 миллиона

иностранцев и 10 миллионов внутренних туристов и довести экспорт туризма до 700 миллионов долларов США.

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отмечая значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и предотвращения негативных последствий изменения климата, развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма, договорились и объявили 2024 год – Годом экологии ШОС. Страны организации ШОС расширяют сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, смягчения его последствий, объединить усилия в борьбе с загрязнением воздуха и воды, и сохранением биологического разнообразия.

На XVI саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) был разработан концептуальный документ «Стратегические цели экономического сотрудничества – 2035», где также особое внимание уделено углублению сотрудничества в сфере туризма, усилению транспортно-коммуникационной взаимосвязанности, борьбе с изменением климата. На территориях ОЭС расположено свыше 90 памятников, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, страны ежегодно посещают около 80 млн. зарубежных туристов. Учитывая растущую популярность трансграничных направлений, внедряются совместные туристические маршруты и увеличиваются общие туристические программы под брендом «Шёлковый путь». Президент Узбекистана внес предложение создать при Секретариате ОЭС Консультативный комитет по туризму, 9 ноября 2023 года в рамках 16-го саммита ОЭС в Ташкенте, он был **создан 24 декабря 2024 года** на 291-м заседании Совета постоянных представителей государств-членов организации.

На XI Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в ноябре 2024 года, были рассмотрены вопросы устойчивого развития, цифрового будущего и экологии. Принятие «Тюркского зелёного видения: единство ради устойчивого будущего» – одно из решений, принятых по итогам Саммита.

Мировой рынок экотуризма в 2024 году оценивался в 246,99 миллиардов долларов США. В настоящее время экотуризм охватывает более 10 процентов мирового туристического рынка, от 40 до 60 процентов всех международных туристов посещают центры экотуризма, из них 20-40 процентов ориентированы на туристские ресурсы дикой природы, что говорит о его востребованности.

Глобальный рынок экотуризма развивается благодаря росту экологической сознательности экотуристов, их привлекают направления, которые уделяют первостепенное внимание сохранению окружающей среды, гарантируя, что поездки соответствуют экологическим ценностям и минимизируют негативное влияние на экологию. Экотуризм – это вид путешествий, который набирает популярность благодаря тому, что путешественники все больше заботятся о своем углеродном следе. Согласно статистике экотуризма и устойчивого туризма, 22 процентов туристов во время путешествий изучают возможности общественного транспорта или аренды велосипедов, 20 процентов выбирают поездку, а не автомобиль для дальних поездок, и только 11 процентов арендовали в путешествиях автомобиль с низким уровнем выбросов [2].

Планомерное и стратегически правильное развитие экологического туризма позволяет повысить привлекательность Узбекистана для иностранных экотуристов. Узбекистан – страна с огромным экотуристическим и рекреационным потенциалом. Сейчас идет работа по диверсификации туристических услуг для того, чтобы гости,

приезжающие в республику, могли не только насладиться созерцанием наших знаменитых исторических комплексов, но имели возможность разнообразить свое пребывание в стране.

Широкое использование информационно–коммуникационных технологий является одной из эффективных мер, значительно развивающая сферу экотуризма и способствующих модернизации экономики. Разрабатывается Национальная единая платформа по туризму, которая создаст комфортные условия для международных посетителей и ведения бизнеса. К ней постепенно будут подключаться разные услуги для туристов, включая услуги по оформлению электронной визы и покупке билетов. Также планируется ввести единую туристическую карту, обеспечивающую доступ ко всем историческим памятникам.

Существенные преобразования в IT-сфере, современные инновации и интеграции услуг с искусственным интеллектом (ИИ) в туристическую сферу способствуют Узбекистану стать доступным, привлекательным туристским направлением. За последние годы в IT отрасли было освоено 3 миллиарда долларов инвестиций. Приняты меры по доведению объёма экспорта в сфере до 1,2 млрд. долл. США. Постановлением Президента от 14.10.2024 года №ПП-358 «Об утверждении стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» [3] совершенствуются условия для внедрения технологий ИИ в экономические отрасли и исполнению задач, определённых в стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». В международном индексе готовности к ИИ Узбекистан поднялся на 17 позиций. На базе ИИ технологий внедрено более 20 проектов, ещё 70 проектов разработано по отдельным отраслям и крупным предприятиям. Во всех регионах организованы IT-парки, расширена техническая инфраструктура. Запланировано в 2025 году строительство новых 6 тыс. базовых станций, 30 тыс. км. оптоволоконных кабелей, что увеличит охват услуг до 98 процентов.

Комитет по туризму уделяет внимание внедрению цифровых технологий в сферу туризма и гостиничного бизнеса. На встрече 05.12.2024 с ведущими туроператорами и представителями гостиничного бизнеса Узбекистана были предложены различные инициативы, включая создание онлайн-платформ для удобного бронирования услуг и внедрение системы цифровых визитов для туристов. В рамках международной выставки “ITB Berlin” в Берлине в 10.03.2025 года проведены переговоры с компанией “Expedia Inc.”, одной из наиболее авторитетных онлайн-туристических компаний мира, через платформы “Expedia.com”, “Hotels.com”, “Travelocity” и “Orbitz”. Рассмотрены возможности интеграции туроператоров и гостиничных сетей нашей страны в глобальные системы бронирования.

Цифровая трансформация способствует повышению привлекательности Узбекистана для экотуристов со всего мира благодаря быстрым и удобным безналичным платежам. В этой связи 13 июня 2024 года подписан меморандум о сотрудничестве между Комитетом по туризму Узбекистана и компанией «VISA» [4]. Партнёрство с открывает новые возможности для внедрения новых инновационных решений, которые сделают Узбекистан более привлекательным для туристов со всего мира. Комитетом по туризму и компанией «Visa» 5 сентября 2024 года был организован совместный семинар, посвященный цифровой трансформации с целью продвижения бренда Узбекистана через маркетинговые кампании и увеличение туристического потенциала путем внедрения и развития удобных и безопасных цифровых оплат.

Также хотелось отметить, что возникла необходимость в разработке специальной электронной Базы «Экотуристический атлас Узбекистана», который будет способствовать вовлечению иностранных экотуристов в страну. Экотуристический атлас Узбекистана может включать в себя информацию о туристской инфраструктуре, туристских маршрутах и другую туристическую информацию вкупе с картой страны с рельефом, административными границами, реками, каналами, дорогами, станциями мониторинга Узгидромета, качества орошаемых земель, индекса загрязнения поверхностных вод в реках и каналах, качества воздуха в городах республики.

Структура «Экотуристический атлас Узбекистана» может содержать в себе следующие пространственные слои с атрибутивной информацией:

- Инфраструктура. Включает в себя слои автомобильных, железных дорог.
- Гидрография. Включает в себя слои рек и озёр.
- Информация. Включает в себя слои НПО, Реализуемых проектов и экспертов.
- Экотуризм. Включает в себя туры по экологическим местностям.
- Природные ресурсы. Содержит слои природных зон и кормовых угодий.
- Биоресурсы. Включает в себя слои животного и растительного мира.
- Климат. Состояние климата за последние годы, температурный режим.

Наша страна изобилует историческими, культурными и природными достопримечательностями. Полномасштабная реализация их потенциала даст импульс росту количества иностранных туристов и посещения ими нашей страны круглый год.

Также существует необходимость в сервисе онлайн-бронирования мест размещения в экотуризме Узбекистана. К примеру, в России появился сервис онлайн-бронирования жилья на природе [Naturalist.travel](https://www.naturalist.travel). Пользователи могут выбирать глэмпинг, кемпинг или эко-отель по виду активностей и источнику впечатлений, сразу бронировать и оплачивать свой выбор. Проект разработан российской командой под руководством управляющего партнера Николая Сергунина [5]. На сайте размещены только проверенные партнёры. Для удобства пользователей есть готовые подборки по видам впечатлений: у костра, на воде, на велосипеде, на лошадях, с искусством, с романтикой, *pets-friendly* и другие.

Одним из ключевых аспектов продвижения экологического туризма является активная реклама природных достопримечательностей Узбекистана как экологически чистых и уникальных мест для отдыха и путешествий. Продвижение экологического туризма может осуществляться через различные медиаканалы [6], включая туристические сайты, социальные сети, рекламные брошюры и фестивали туризма.

Благодаря внедрению передовых инноваций, позволяющих улучшить управление ресурсами, впечатлениями гостей и сохранение окружающей среды, можно переосмыслить «интеллектуальный» компонент устойчивости экотуризма. Технологические инновации играют ключевую роль, способствуя распространению информации о направлениях экотуризма. В период с марта 2019 по март 2024 года число онлайн-поисков по запросу «экологичные путешествия» увеличилось на 26 процентов. Рынок экотуризма демонстрирует активный рост благодаря растущему вниманию к экологичным методам путешествий, а также неуклонно-растущему влиянию социальных сетей на людей.

Социальные сети могут повысить туристическую привлекательность Узбекистана. Заведующая кафедрой “Alfraganus University” PhD, Касимова З.Г. [7] в статье «SWOT-анализ использования социальных сетей в туристической индустрии Узбекистана» отметила, что социальные сети эффективны, могут значительно повысить видимость и привлекательность туристических направлений. Phd Нарзуллаева У.Н. [8] отметила, что «Благодаря социальным сетям (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Telegram и блогам), рейтингам и отзывам агрегаторов путешествий, которые напрямую влияют на развитие туристической отрасли, туристы, желающие приобрести туристические продукты, теперь знают направление, качество обслуживания в отелях и ресторанах, благодаря местным жителям, которые могут создавать и делиться информацией о культурных, экологических и социальных условиях».

В наши дни заслуживают внимание проведение комплексных маркетинговых кампаний, направленных на содействие развитию экологического туризма, диверсификации туристских продуктов, повышение осведомленности граждан о туристском направлении (географическом регионе, привлекающем туристов), предлагающем разнообразные туристские продукты об Узбекистане, с круглогодичной их длительностью, а также расширение контингента постоянных потребителей экотуристских услуг.

При этом в рамках проведения маркетинговой кампании предусмотреть:

- производство аудио-, видео-энциклопедий и фильмов, содержащих интересную информацию об экотуристических объектах Республики Узбекистан, а также их трансляцию на национальном телевидении на системной основе;
- проведение блогерами на местах журналистских экотуров (тематических туров, направленных на презентацию отдельных экотуристских объектов и объектов в регионах);
- создание и распространение социальной рекламы об экотуризме в Республике Узбекистан посредством телевидения, радио, электронных и печатных средств массовой информации, социальных медиа, средств внешней рекламы;
- поддержка и стимулирование внедрения тем экологического туризма в существующие и новые телепередачи, периодические издания и интернет-проекты, пропагандирующие развитие экотуристического туризма и обучающие местное население открытию и ведению семейного бизнеса в сфере туризма, в том числе созданию гостиничных домов и оказанию туристам различных услуг;
- разработка туристического продукта для целевой аудитории школ и молодежи с использованием современных информационных технологий, работа в социальных сетях и создание контента специальных игр.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Узбекистан вошел в список лучших мест для путешествий в 2025 году. URL: <https://xs.uz/ru/post/uzbekistan-voshel-v-sписок-luchshikh-mest-dlya-puteshestvij-v-2025-godu>
2. Статистика экотуризма и устойчивого туризма 2024 года. – URL:<https://travel.radicalstorage.com/ecotourism-statistics>
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии развития технологий искусственного интеллекта до 2030 года» от 14.10.2024г. №ПП-358.

4. Комитет по туризму. Подписан меморандум с «VISA» по цифровизации туризма. – URL: <https://uzbektourism.uz/ru/news>
5. В России появился сервис для бронирования отдыха на природе. – URL: <https://ratanews.ru/news/news/v-rossii-poiavilsia-servis-dlia-bronirovaniia-otdyxa-na-prirode>
6. Касимов А., Кузиев Б.Н. Перспективы развития экологического туризма в Узбекистане в контексте зеленой экономики. // Сборник статей международной научно-практической конференции «Зеленая экономика - экономика будущего: инновации, инвестиции и перспективы» 24 апреля 2024. – С.152-155.
7. З.Г.Касимова «SWOT-анализ использования социальных сетей в туристической индустрии Узбекистана» // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot 2024-yil, № 9-son. - 279-286 b.
8. Narzullayeva U.N. Digital transformation of tourism industry in Uzbekistan. Автореферат Phd по экономике. -Т: -2024, - С. 42.